

ETNOMODELAGEM SOCIOLINGUÍSTICA: CONEXÕES ENTRE QUATRO CAMPOS DE PESQUISA

Luciano de Santana Rodrigues
Universidade Federal de Ouro Preto
luciano.santana@aluno.ufop.edu.br

Milton Rosa
Universidade Federal de Ouro Preto
milton.rosa@ufop.edu.br

Resumo: Este artigo é um recorte de uma tese de doutorado em fase inicial e apresenta uma discussão sobre as conexões e interseções entre 4 (quatro) campos de pesquisa: Etnomatemática, Modelagem Matemática, Antropologia Cultural e Sociolinguística. O texto foi dividido em seções que apresentam cada campo individualmente e, por fim, uma seção que discute as conexões do Modelo da Rosa que representa todas as interseções possíveis. No centro do Modelo da Rosa está a *Etnomodelagem Sociolinguística* na qual representa a interseção entre os campos de pesquisa apresentados. Essa nova região de confluência representa uma nova área para investigações futuras que visem estudar os modos de falar e ser dos membros de distintos grupos culturais.

Palavras-chave: Programa Etnomatemática; Modelagem Matemática; Antropologia Cultural; Sociolinguística; Etnomodelagem.

1 Introdução

Este artigo é um recorte de uma tese de doutorado em Educação Matemática que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Cabe destacar que este texto aborda uma discussão inicial, pois a tese encontra-se em fase de elaboração do projeto para submissão ao Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) da UFOP.

Neste artigo busca-se apresentar uma discussão sobre as possíveis conexões entre 4 (quatro) campos de pesquisa: o Programa Etnomatemática, a Perspectiva Sociocultural da Modelagem Matemática, a Antropologia Cultural e a Sociolinguística, além de apresentar suas interconexões, objetivando descrever uma nova maneira de compreender a Etnomodelagem.

A partir disso, surge a *Etnomodelagem Sociolinguística* como interseção desses 4 (quatro) campos de pesquisa. Com a Etnomodelagem, o diálogo entre os conhecimentos da escola/academia e os conhecimentos desenvolvidos pelos membros de grupos culturais

distintos pode ocorrer de uma forma que haja respeito às diferenças e valorização dos *saberes* e *fazeres* ênicos de culturas diversas.

Dessa maneira, será apresentado neste artigo cada um desses campos de pesquisa e, em seguida, será discutido o que cada interseção, dois a dois e três a três, representa e, por fim como a Etnomodelagem pode ser compreendida com a inclusão da Linguística, por meio da Sociolinguística.

2 Programa Etnomatemática

De acordo com D'Ambrosio (2019), a Etnomatemática se refere às diversas técnicas, artes, modos e estilos (*ticas*) de explicar, aprender, conhecer e lidar com (*matema*) os diferentes ambientes naturais, sociais, culturais e imaginários (*etno*). Além disso, *etno* pode ser aceito como algo muito mais amplo, se referindo ao contexto cultural, incluindo a linguagem, os jargões, os códigos de comportamento, os mitos e os símbolos (D'Ambrosio, 1990).

Dessa forma, D'Ambrosio (1993) considera a Etnomatemática como um Programa de Pesquisa amplo e holístico, haja vista que propõe uma revisão crítica das teorias da cognição, do conhecimento, da epistemologia, da história, da antropologia e da política. Para D'Ambrosio (2019) a Etnomatemática é caracterizada como um Programa de Pesquisa Lakatosiano ao manter a conceituação original e de que não se trata de uma epistemologia pronta e finalizada. Pelo contrário, essa tendência em Educação Matemática encontra-se em ampliação, buscando compreender como ocorre os processos de construção e difusão do conhecimento pela humanidade.

Segundo Rosa e Orey (2006), a Etnomatemática é descrita como a forma com que os membros de culturas distintas, ao longo da história, desenvolveram ideias, métodos e técnicas utilizadas no desenvolvimento de medidas, na formulação de inferências, na execução de cálculos e nas ações de comparação, classificação, matematização, inferência e interpretação.

Dessa maneira é possível, por meio da Etnomatemática, compreender como ocorre o processo de construção e difusão do conhecimento matemático, presente na linguagem

matemática dos membros de grupos culturais distintos, como por exemplo dos agricultores familiares da cidade de Amarante, no estado do Piauí (Rodrigues, 2024).

Após compreender esse processo, é importante que esses *saberes* e *fazer*es possam estar presentes no currículo matemático e, para isso, é possível recorrer à Modelagem Matemática, na sua perspectiva sociocultural, para que as técnicas e os modos de pensar matematicamente sejam incluídos no currículo escolar.

3 Perspectiva Sociocultural da Modelagem Matemática

Para Bassanezi (2002), a Modelagem Matemática “consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real” (p. 16). Já a Perspectiva Sociocultural da Modelagem Matemática “pode ser considerada como uma estratégia de ação que possibilita o desenvolvimento das habilidades de pensar, refletir, criticar, criar e estabelecer relações, despertando o interesse por tópicos matemáticos escolares e cotidianos” (Rodrigues, 2024, p. 55).

De acordo com Rosa e Orey (2009), o uso da perspectiva sociocultural da Modelagem Matemática¹ é essencial para que indivíduos de grupos culturais distintos, por meio de suas ações, transformem a própria realidade e se integrem de forma crítica e reflexiva ao processo de transformação social.

Conforme apontam Rosa e Orey (2012), a Modelagem pode ser vista como um ambiente de aprendizagem que favorece a construção e a difusão do conhecimento matemático. Isso ocorre por meio da interação entre *saberes* e *fazer*es, tanto explícitos quanto tácitos, em um processo dialógico impulsionado pelo dinamismo cultural. Nesse contexto, são desenvolvidas atividades pedagógicas contextualizadas a realidade dos alunos.

De acordo com essa perspectiva, Rosa e Orey (2003) afirmam que a Modelagem Matemática pode ser entendida como uma metodologia alternativa no processo de ensino e aprendizagem fundamentada na Etnomatemática. Essa abordagem favorece a tradução entre

¹ A partir desse momento, quando for mencionado “Modelagem” ou “Modelagem Matemática”, faz-se referência à Perspectiva Sociocultural da Modelagem Matemática.

diferentes sistemas de conhecimento por meio de atividades que orientam os alunos na construção autônoma do conhecimento, valorizando e respeitando os *saberes* e *fazer*es matemáticos desenvolvidos em distintos contextos socioculturais.

4 Antropologia Cultural

De acordo com Harris (2001), a Antropologia, de maneira geral, é o estudo da humanidade, dos povos e dos seus estilos de vida e, dessa maneira, os antropólogos buscam estudar os distintos aspectos do ser humano por meio de ramificações, as principais são: Antropologia Cultural, Arqueologia, Linguística Antropológica e a Antropologia Física (Biológica). Neste texto, destaca-se a Antropologia Cultural, quando se estuda e cria propostas para resolver situações-problema práticas e avaliar os resultados, e a Linguística Antropológica, em específico, a Sociolinguística que será apresentada no tópico a seguir.

A Antropologia Cultural enfatiza a diversidade humana e busca reconhecer as diferenças de cada grupo cultural, bem como as suas influências nos membros desse grupo (Barreiros; Antonio, 2016). De maneira ampla, a Antropologia Cultural tem a intenção de compreender como o comportamento e a personalidade dos membros de uma cultura é modelada por essa cultura (Barreiros; Antonio, 2016). Dessa forma, Barreiros e Antonio (2016) entendem que “A cultura é pensada como um conjunto de atividades e saberes adquiridos por meio de um processo de transmissão e aprendizagem entre os indivíduos de determinado contexto” (p. 73).

De acordo com D’Ambrosio (2005), a “Cultura é o substrato dos conhecimentos, dos *saberes/fazer*es, e do comportamento resultante, compartilhados por um grupo, comunidade ou povo” (p. 111). Portanto, compreende-se por cultura o conjunto de tudo que é desenvolvido e compartilhado por um grupo de indivíduos, nesse conjunto está incluído os conhecimentos matemáticos, os *saberes* e *fazer*es, a comunicação, que pode ser representada pela linguagem própria do grupo cultural, entre diversas outras características.

Diante disso, a Antropologia Cultural se preocupa com a descrição e análise das culturas, bem como as tradições socialmente aprendidas (Harris, 2001). Além disso, esse campo de pesquisa foca em estudar as características individuais dos membros de um grupo

cultural, e as interações desses indivíduos com o seu grupo e o ambiente em que nascem e crescem (Barreiros; Antonio, 2016).

5 Sociolinguística

A Sociolinguística pode ser entendida como uma das ramificações da Antropologia na qual se estuda o uso da língua na comunicação no dia a dia (Harris, 2001). Para Labov (2008), a Sociolinguística pode ser compreendida como o estudo da língua em um contexto social, contudo, cabe destacar que esse autor defendia essa mesma definição para a linguística, portanto ele considerava a sociolinguística como algo redundante. No âmbito da sociolinguística, Labov (2008) se destacou na abordagem Variacionista, que estuda os padrões linguísticos com base em fatores como socioeconômicos, faixa etária, gênero, grupo étnico, escolarização, entre outros.

Para Hymes (1962), alguns antropólogos consideram a linguagem, e conseqüentemente a linguística, como fundamental para a ciência do ser humano, por entenderem que ela estabelece uma relação entre os níveis biológico e sociocultural. Hymes (1962) ainda defende que existem áreas da linguística que são subdesenvolvidas, como a Sociolinguística, e outras negligenciadas, como a *etnografia da fala*. Para o autor, a *etnografia da fala* dedica-se ao estudo das situações e dos usos da fala, assim como aos padrões e funções da linguagem enquanto uma atividade intrínseca (Hymes, 1962).

É importante ressaltar que, segundo a Kristeva (1969), a linguagem se distingue da língua, pois esta não pode ser alterada individualmente, seguindo normas determinadas por contratos sociais estabelecidos e aceitos por toda a comunidade. A Linguística, por sua vez, é o estudo da língua inserida em um contexto social.

6 Conexões e Interseções entre 4 (quatro) campos de pesquisa

Para Rosa e Orey (2017) a Etnomodelagem pode ser entendida como a interseção entre três campos de pesquisa: a Modelagem Matemática (em sua perspectiva sociocultural), a Etnomatemática e a Antropologia Cultural. Dessa maneira, a Etnomatemática representa os conhecimentos êmicos (locais), desenvolvidos, aceitos e utilizados pelos membros de um determinado grupo cultural. A Modelagem Matemática representa os conhecimentos éticos

(globais), desenvolvidos por observadores externos à cultura observada, pois apresentam uma visão desses observadores sobre os observados e a Antropologia Cultural pode ser entendida como o resultado dos processos de tradução entre as abordagens êmicas e éticas (Rosa; Orey, 2012).

Cabe destacar que entre os três campos de pesquisa apresentados existem interseções menores, as interconexões que aparecem entre dois campos de pesquisa, a *validação* dos conhecimentos entre a Antropologia Cultural e a Modelagem Matemática, na qual a Antropologia busca validar os conhecimentos da Modelagem e vice-versa, mantendo-se a alteridade. O *diálogo* que deve ocorrer entre os *saberes* e *fazer*es etnomatemáticos e antropológicos, e a necessidade de *respeitar* e *valorizar* os *saberes* e *fazer*es presentes na Etnomatemática e na Modelagem Matemática.

Buscando refletir sobre a inclusão da Sociolinguística no esquema da Etnomodelagem apresentada por Rosa e Orey (2012), obtém-se novas interconexões entre a Sociolinguística e os outros 3 (três) campos de pesquisa. A figura 01 mostra o Modelo da Rosa para a Etnomodelagem incluindo a Linguística (Sociolinguística).

Figura 01: Modelo da Rosa para a Etnomodelagem incluindo a Sociolinguística

Fonte: Adaptado de Rosa e Orey (2012)

As interconexões que surgem revelam aspectos importantes que podem servir como áreas de estudo. Por exemplo, a interseção entre Etnomatemática (A) e a Linguística (D) existe a *Difusão do Conhecimento Êmico* (AD), pois enquanto a Etnomatemática representa os conhecimentos êmicos (local), a Linguística, por meio da Sociolinguística, busca analisar as relações entre a linguagem e a sociedade, em especial no próprio grupo cultural, dessa

maneira, essa interseção analisa como os *saberes e fazeres* são compartilhados dentro de um grupo sociocultural específico.

Na interseção entre a Modelagem Matemática (B) e a Linguística (D), existe a *Matemática como Linguagem* (BD), na qual a Modelagem representa os conhecimentos éticos (globais), presentes na escola, e a Linguística representa a comunicação desses *saberes e fazeres*, dessa forma a matemática pode ser analisada como uma linguagem, pois possibilita a troca de informações entre indivíduos (de mesmo grupo cultural ou de grupos distintos) (Kristeva, 1969). Além disso, a linguística é importante para tanto na comunicação da Matemática quanto na construção da linguagem matemática (Klüber; Burak, 2008).

Entre a Antropologia Cultural (C) e a Linguística (D) existe a *Antropologia Linguística* (CD) ou *Linguística Antropológica*, que pode ser considerada como uma ramificação da Antropologia que estuda a sociolinguística, a linguística histórica, a linguística descritiva. A sociolinguística está relacionada com o uso atual da língua na comunicação cotidiana (Harris, 2001).

No Modelo da Rosa para Etnomodelagem (figura 01) também existem 4 (quatro) interseções entre 3 (três) campos de pesquisa, sendo eles a *Etnomodelagem de Origem* (ABC), a *Difusão do Conhecimento Dialógico* (ABD), a *Diversidade Cultural* (ACD) e a *Comunicação Intercultural* (BCD).

A *Etnomodelagem de Origem* (ABC) corresponde à interseção entre os campos da Etnomatemática (A), Modelagem Matemática (B) e a Antropologia Cultural (C) apresentada por Rosa e Orey (2017). Neste artigo será adotada a nomenclatura de *Etnomodelagem de Origem* para diferenciar da terminologia que será apresentada posteriormente com a inclusão da Linguística por meio da Sociolinguística.

A *Difusão do Conhecimento Dialógico* (ABD) está entre os campos da Etnomatemática (A), Modelagem Matemática (B) e da Linguística (D), após ocorrer o diálogo entre os saberes e fazeres êmicos e éticos, e o desenvolvimento do conhecimento dialógico, eles serão compartilhados, logo a Linguística pode contribuir com ferramentas para os estudos da difusão desses conhecimentos.

A interseção entre a Etnomatemática (A), Antropologia Cultural (C) e a Linguística (D) pode ser representada pela *Diversidade Cultural* (ACD), à medida que a Etnomatemática

constitui os *saberes* e *fazer*es dos membros de grupos culturais, a Antropologia estuda o desenvolvimento das diversas práticas culturais e a Linguística busca analisar as variações da linguagem de acordo com os grupos socioculturais. Dessa forma essa interseção representa a diversidade de saberes, fazeres, técnicas, práticas e linguagem que os membros de distintos grupos culturais podem desenvolver ao longo do tempo.

Na interseção entre a Modelagem Matemática (B), Antropologia Cultural (C) e a Linguística (D) existe a *Comunicação Intercultural* (BCD), a medida em que a Modelagem representa os conhecimentos éticos, a Antropologia favorece a legitimação desses conhecimentos (êmicos e éticos) entre grupos culturais distintos, neste cenário a Linguística surge como uma possibilidade para favorecer a comunicação entre as diversas culturas.

Por fim, a interseção entre os 4 (quatro) campos de pesquisa, Etnomatemática (A), Modelagem Matemática (B), Antropologia Cultural (C) e Linguística (D), representa a *Etnomodelagem Sociolinguística* (ABCD), pois busca reconhecer e valorizar os *saberes* e *fazer*es dos diversos grupos culturais, analisando as suas práticas sociais e seus modos de gerar e difundir conhecimento de geração para geração por meio de jargões próprios do grupo sociocultural.

Dessa maneira, é possível compreender a *Etnomodelagem Sociolinguística* como a interseção entre 4 (quatro) campos de pesquisa que se complementam em diversos aspectos, porém com um olhar especial para as formas de gerar e difundir conhecimento entre os membros de um grupo cultural.

7 Conclusão

Este artigo surgiu a partir de uma discussão inicial no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática sobre as conexões entre 4 (quatro) campos de pesquisa: Programa Etnomatemática, Perspectiva Sociocultural da Modelagem Matemática, Antropologia Cultural e Sociolinguística.

Para compreender o que cada campo representa e suas conexões, foi apresentado cada campo individualmente. Após essa apresentação foi discutido as interseções, dois a dois e três a três, presentes no Modelo da Rosa para a Etnomodelagem (figura 01), mantendo-se as interseções apresentadas por Rosa e Orey (2012) no esquema da Etnomodelagem, por

fim, a interseção entre todos os campos de pesquisa ficou denominada de *Etnomodelagem Sociolinguística*.

Essa região de confluência representa uma nova área de pesquisa onde é possível desenvolver investigações sobre os modos de falar e ser dos membros de distintos grupos culturais. Como exemplo de investigação que pode fazer parte dessa região, pode-se citar a expansão da pesquisa de Rodrigues (2024) buscando compreender como agricultores familiares de Amarante, no Piauí, desenvolveram e usam os jargões próprios em suas atividades diárias.

8 Agradecimentos

O presente trabalho está sendo realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

9 Referências

- BARREIROS, E.; ANTONIO, M. C. A. *Antropologia social e cultural*. Londrina – PR: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016.
- BASSANEZI, R. C. *Ensino-aprendizagem com modelagem matemática*. São Paulo, SP: Editora Contexto, 2002.
- D'AMBROSIO, U. *Etnomatemática*. São Paulo, SP: Editora Ática, 1990.
- D'AMBROSIO, U. Etnomatemática: um programa a educação matemática. *A Educação Matemática em Revista*, v. 1, n. 1, p. 5-11, 1993.
- D'AMBROSIO, U. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. *Educação e Pesquisa*, v. 31, n. 1, p. 99-120, 2005.
- D'AMBROSIO, U. *Etnomatemática: elos entre as tradições e a modernidade*. 6ª Ed. Coleção: Tendências em Educação Matemática. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2019.
- HARRIS, M. *Antropología Cultural*. Madrid – Espanha: Alianza Editorial, 2001.
- HYMES, D. The ethnography of Speaking, in GLADWIN, T.; STURTEVANT (orgs.). *Anthropology and Human Behavior*. Washington, D.C.: Anthropological Society of Washington.

KLÜBER, T. E.; BURAK, D. Concepções de Modelagem Matemática: Contribuições Teóricas. *Educação Matemática Pesquisa*, v. 10, p. 17/1-34, 2008.

KRISTEVA, J. *História da Linguagem*. Tradução: Maria Margarida Barahona. Edições 70 – Lisboa, Portugal: Coleção Signos, 1969.

LABOV, W. *Padrões Sociolinguísticos*. São Paulo: Parábola, 2008

RODRIGUES, L. S. "O que diacho é tarefa?": *etnomodelagem e etnomodelos da produção de arroz em Amarante no Piauí*. 2024. 426 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024.

ROSA, M.; OREY, D. C. Vinho e Queijo: Etnomatemática e Modelagem! *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, Rio Claro – SP, v. 16, n. 20, p. 1-16, 2003.

ROSA, M.; OREY, D. C. Abordagens Atuais do Programa Etnomatemática: Delineando se um Caminho para a Ação Pedagógica. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, Rio Claro – SP, v. 19 n. 26, p. 1-26, 2006.

ROSA, M.; OREY, D. C. Symmetrical freedom quilts: the ethnomathematics of ways of communication, liberation, and art. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, v. 2, n. 2, p. 52-75, 2009.

ROSA, M.; OREY, D. C. A Modelagem como um ambiente de aprendizagem para a conversão do conhecimento matemático. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, v. 26, n. 42A, p. 261-290, 2012.

ROSA, M.; OREY, D. C. *Etnomodelagem: a arte de traduzir práticas matemáticas locais*. São Paulo, SP: Editora Livraria da Física, 2017.